

ACERVOS DIGITAIS CULTURAIS NA WEB: desafios para a interoperabilidade da produção de Guimarães Rosa

Digital cultural collections on the web: challenges for the interoperability of Guimarães Rosa's production

1 INTRODUÇÃO

Os acervos e os fundos digitais culturais na internet têm se tornado algo cada vez mais relevante para a divulgação de materiais que fazem parte do patrimônio cultural. A realização de um trabalho curatorial no ambiente digital vem se tornando mais relevante à medida que a produção, a publicação e o acesso à cultura se expandem para as plataformas online e nas redes sociais.

As instituições responsáveis pela guarda desses acervos e fundos do patrimônio cultural estão investindo na digitalização e na difusão de suas coleções, dando maior publicidade a eles (Siqueira; Martins, 2022).

Essa possibilidade de aumentar a disseminação da documentação que trata do patrimônio cultural na internet, apresenta vantagens e gera também desafios, pois a localização das informações que tratam desse patrimônio, pode ser encontrada em variados locais (Oliveira, 2023).

Segundo Marcondes (2016), em função das demandas características das modernas sociedades democráticas, bem como a necessidade de maior utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), as instituições de memória passaram a focar mais na disseminação do que na simples preservação de seus acervos e fundos.

Um exemplo disso é o acervo de João Guimarães Rosa ou somente Guimarães Rosa (1908-1967), que foi um dos principais escritores da literatura brasileira e que teve como

BELO HORIZONTE - MG
04 A 06 JUNHO DE 2025

VI FORPED PPGOC
UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
RESUMO EXPANDIDO

Rômulo de Barros Teixeira

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0002-4123-0190>

 romuloci@gmail.com

Carlos Henrique Marcondes

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0003-0929-8475>

 ch_marcondes@id.uff.br

destaque a maneira como retratou a vida no sertão de Minas Gerais. Sua rica produção pode ser encontrada em vários locais na internet, mas sem uma ligação ou vinculação entre elas.

O presente trabalho é motivado pela suposição de que a possível integração dos acervos bibliográficos e museológicos e os fundos arquivísticos, que tratam da obra de Guimarães Rosa poderão permitir uma maior complementaridade entre os acervos, além de oferecerem melhores serviços aos usuários, de maneira a permitir que a informação disponibilizada seja relevante e contextualizada, permitindo ao usuário uma experiência mais informativa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A obra de Guimarães Rosa, desde sua infância até o momento em que assumiu o posto na Academia Brasileira de Letras (ABL), conta com incontáveis publicações e em variados acervos. Algumas ações foram realizadas no sentido de dar maior publicidade e visibilidade ao que foi desenvolvido por ele, como o Banco de Dados Bibliográfico João Guimarães Rosa¹ da USP, o acervo da Biblioteca Embaixador João Guimarães Rosa², o museu Casa Guimarães Rosa³, na Biblioteca Nacional (BN)⁴ ou mesmo a Fundação Guimarães Rosa (FGR)⁵, que é uma entidade privada que teve sua origem a partir de demandas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Fundo Pessoal João Guimarães Rosa⁶ entre outras, todas são ações que têm o objetivo de disponibilizar esse rico acervo vinculado a Guimarães Rosa.

Esses acervos digitais culturais representam a memória de diferentes tipos de objetos de Memória e Cultura e uma descrição que se apresente estruturada do objeto a ser localizado na internet, pode facilitar sua integração junto a outros acervos de objetos digitais culturais (Marcondes, 2019).

¹ Disponível em: <https://www.usp.br/bibliografia/index.php?s=grosa>

² Disponível em: <https://x.gd/IEw5p>

³ Disponível em: <https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-casa-guimaraes-rosa/> e <https://www.eravirtual.org/casa-de-guimaraes-rosa/>

⁴ Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/guimaraes-rosa/>

⁵ Disponível em: <https://fgr.org.br/novo05/perfil-institucional/>

⁶ Disponível em: <https://x.gd/oR2EC>

Conforme Santarém Segundo *et al.* (2019), a integração destes acervos digitais necessita de uma padronização para que a agregação das bases de dados se torne possível. Ao integrar as bases, a condição de interoperabilidade poderá ocorrer mediante o uso de soluções que visem a utilização dos metadados disponíveis de cada um dos objetos.

Para Marcondes (2016), a interoperabilidade baseada na troca de metadados demonstra uma tendência de mudança a partir do surgimento das tecnologias baseadas na Web Semântica e na interligação dos dados, o que torna viável a integração de acervos de bibliotecas, arquivos e museus que foram disponibilizados na internet.

3 METODOLOGIA

Considerando que o presente trabalho tem a pretensão de criar condições para que os acervos e os fundos que tratam da obra de Guimarães Rosa possam ser interligados e interoperáveis, ela se caracteriza como uma pesquisa de natureza aplicada e exploratória, uma vez que buscará uma possível solução para a situação dos acervos digitais culturais que estão vinculados a Guimarães Rosa, de maneira que eles possam ser interligados e conseqüentemente interoperáveis.

A pesquisa terá como base os repositórios do Banco de Dados Bibliográfico João Guimarães Rosa da USP, o acervo da Biblioteca Embaixador João Guimarães Rosa, o museu Casa Guimarães Rosa, na Biblioteca Nacional (BN), a Fundação Guimarães Rosa (FGR) e o Fundo Pessoal João Guimarães Rosa.

Considerando o que se pretende fazer, o presente estudo buscará mecanismos para que os objetos digitais culturais recuperados possam ser utilizados como insumo em uma dada pesquisa, bem como interrelacionados.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os repositórios foram escolhidos baseados em uma pesquisa no *Google* com o termo **Base de dados Guimarães Rosa**. Essa opção de realizar a busca no Google ocorreu em função da ausência de padronização dos acervos disponibilizados para a localização dos variados acervos a que se referem a Guimarães Rosa.

Nessa pesquisa, foram recuperados 10 *links* para um total de 16 páginas. Dessas, foram selecionadas as bases de dados disponíveis mencionadas acima, uma vez que os demais *links* direcionam para artigos científicos ou mesmo teses e dissertações. Após a análise das informações pertinentes sobre a obra de Guimarães Rosa nos respectivos repositórios, serão verificadas as possíveis inconsistências presentes neles, de forma a se buscar a solução que melhor vai atender a integração dos acervos.

5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O acervo do patrimônio digital cultural é formado de acordo com a sua organização da informação. A partir da sua contextualização e sua respectiva disponibilização na Internet, esses acervos podem passar a apresentar uma maior riqueza de detalhes.

A partir dessa organização do objeto, com a respectiva interoperabilidade entre eles, um acervo mais rico em detalhes e em informação poderá ser acessado, permitindo ao usuário a visualização de uma maior quantidade de facetas desse acervo.

O presente estudo representa o início das ações vinculadas a proposta de se aumentar as condições de recuperar a informação do acervo de Guimarães Rosa por meio da interoperabilidade entre os acervos já existentes em um único lugar, permitindo a integração dos acervos e aumentando os índices de revocação e de precisão da pesquisa.

REFERÊNCIAS

MARCONDES, C. H. Interoperabilidade entre acervos digitais de arquivos, bibliotecas e museus: potencialidades das tecnologias de dados abertos interligados. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.21, n.2, p.61-83, abr./jun. 2016.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pci/a/8svGtzqw5HZCrfrPJbRypsb/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 25 mar. 2025.

MARCONDES, C. H. Uma classificação de tipos de objetos de patrimônio para integração de acervos digitais de arquivos, bibliotecas e museus. **II Scire**. v.25, n.2, p.45-52, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://cip.brapci.inf.br//download/168180>. Acesso em: 25 mar. 2025.

OLIVEIRA, Luis Felipe Rosa de. **Aspectos tecnológicos da agregação de acervos digitais culturais**: entidades vinculadas ao ministério da cultura do brasil. Orientador: Dalton Lopes Martins. 2024. 153 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - UNB, Brasília, 2023.

SANTAREM SEGUNDO, J. E.; SILVA, M. F.; MARTINS, D. L. Revisitando a interoperabilidade no contexto dos acervos digitais. **Informação & Sociedade: Estudos**, João Pessoa, v. 29, n. 2, p. 61-84, abr./jun. 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/38107>. Acesso em: 25 mar. 2025.

SIQUEIRA, J.; MARTINS, D. L. Workflow models for aggregating cultural heritage data on the web: A systematic literature review. **Journal of the Association for Information Science and Technology**, v. 73, n. 2, p. 204-224, 2022. Disponível em: <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24498>. Acesso em: 25 mar. 2025.